

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAMETRÍA

Jose Vargas

RESUMEN

La fotogrametría digital ha irrumpido a favor de la ciencia arqueológica, sobre todo en el campo de la documentación, con posibilidades de ser usada para múltiples fines, que involucren bienes patrimoniales como es el caso del sitio arqueológico Conito (Limón Indanza), reconocido por contener una alta concentración de rocas metamórficas que cuentan con petroglifos.

Palabras Claves: Fotogrametría, método, arqueología, Ecuador

Introducción

Los Petroglifos del Catazho y las 14 contenedoras de un total de 191 motivos, podrán servir de una propuesta de digitalización de este tipo de información para evitar su deterioro. Para Liam Brady (2017), los trabajos de intervención y registro sobre manifestaciones de arte rupestre o petroglifos han atravesado por dos momentos: El primero conocido como la era pre-digital, en el que los registros se basaron principalmente en métodos manuales (frotar, calcar y dibujar) con el nivel de acción directo sobre los soportes (Domingo Sanz, 2014, p. 6353) se complementaban con el uso de cámaras analógicas, que usaban películas. Y un segundo momento de la era digital con la aparición de cámaras digitales de alta resolución, escáner laser y los softwares para la manipulación y mejora de las imágenes sin dejar de incorporar la documentación manual. (Brady et al., 2017, p. 1).

De acuerdo con Pablo Aparicio (2017) instituciones especializadas han contribuido en el desarrollo, mejoramiento del proceso y resultados de documentación gracias al empleo

de la tecnología dentro de las que anota ICOMOS (International Council for Monuments and Sites), CIPA(International Committee for Architectural Photogrammetry), ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing), ICOM (International Center for the Conservation and Restoration of Monuments) y UIA (International Union of Architects) (Yilmaz et al., 2007), por anotar unas pocas.

A la fecha el patrimonio cultural se ha convertido en un fenómeno moderno entendido como un paradigma causante de la ruptura entre el pasado y el presente (Criado-Boado & Barreiro, 2013), siendo unos de los elementos tecnológicos uno de los elementos encargados de articular hoy en día la creación, el intercambio y la recepción del conocimiento, es necesario que se establezcan las maneras en las que se puede aprovechar del mismo para una asimilación del contenido patrimonial de forma natural (Marqués, 2018).

Figura 1 Ubicación espacial de los Petroglifos de Catazho

5. Conclusiones:

El registro sobre los petroglifos implica una serie de acciones que, en muchos de los casos, no resultan sencillas dado que implican desafíos, por la localización de determinados grabados. Sin lugar a dudas, la experticia y el manejo del equipo aéreo debe demandar cierta experticia para el levantamiento de los datos, para su posterior procesamiento en el software de fotogrametría, por lo que podemos resumir en el siguiente proceso:

- A) Registro y obtención de los datos
- B) Retoques y limpieza de imágenes
- C) Proceso de Fotogrametría
 - a. Alinear fotos
 - b. Nubes densas
 - c. Construir Mesh
 - d. Construir texturas
 - e. Construir Tiled model
 - f. Exportar
 - i. Objeto
 - ii. Imágenes .jpg; .tiff; .png
 - iii. Archivo .kmz para Google
 - iv.

Bibliografía

Aparicio Resco, P., Espinoza, F., Aguirre, M. del C., Mejia, P., & Matovelle, C. (2017).

Fotogrametría digital para el levantamiento 3D, del sitio arqueológico Todos

Santos, Cuenca (Ecuador). *Estoa*, 7(13), 25–35.

<https://doi.org/10.18537/est.v007.n013.a02>

Brady, M., Hampson, J., & Domingo Sanz, I. (2017). Recording Rock Art: Strategies, Challenges, and Embracing the Digital Revolution. In B. David & I. J. Mcniven (Eds.), *The Oxford Handbook of the archaeology and anthropology of rock art* (pp. 1–28). Oxford University Press.

Criado-Boado, F., & Barreiro, D. (2013). El patrimonio era otra cosa. *Estudios Atacameños (En Línea)*, 45, 5–18. <https://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/article/view/54>

Davis, A., Belton, D., Helmholz, P., Bourke, P., & McDonald, J. (2017). Pilbara rock art: laser scanning, photogrammetry and 3D photographic reconstruction as heritage management tools. *Heritage Science*, 5(25), 1–16.

Domingo Sanz, I. (2014). Rock Art Recording Methods: From Traditional to Digital. In D. F. (section edito Claire Smith (editor in chief, Jo McDonald (section editor, Ines Domingo (section editor (Ed.), *Archaeology of Art section. Encyclopedia of Global Archaeology*. (Springer, p. pp.6351-6357). https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0465-2_1277

Granja Aguirre, A. (2014). *Los Petroglifos del Catazho, Morona Santiago una aproximación a su estudio desde la Arqueología del Paisaje*. Politécnica Universidad Católica del Ecuador.

Marqués, N. (2018). Patrimonio virtual y divulgación cultural. In M. C. Fernández Laso & J. R. Sarmiento (Eds.), *Patrimonio cultural y marketing digital* (pp. 97–112).

Plets, G., Verhoeven, G., Cheremisin, D., Plets, R., Bourgeois, J., Birger, S., Gheyle, W.

- y, & Reu, J. De. (2012). The Deteriorating Preservation Of The Altai Rock Art: Assessing Three-Dimensional Image-Based Modelling In Rock Art Research And Management. *Rock Art Research*, 29(7), 139–156.
- Ugalde, M. F. (2010). *Registro de los petroglifos de Catazho (Morona Santiago), Informe final entregado al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.*
- Ugalde, M. F. (2011). Registro de los petroglifos de Catazho (Morona Santiago). In *Investigaciones arqueológicas en Azuay y Morona Santiago. Serie:Estudios* (pp. 13–46). Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
- Ugalde, M. F. (2012). Catazho: Arte rupestre en la amazonía ecuatoriana. *Zeitschrift Für Archäologie Außereuropäischer Kulturen*, 4, 281–310.
- Yilmaz, H. M., Yakar, M., Gulec, S. A., & Dulgerler, O. N. (2007). Importance of digital close-range photogrammetry in documentation of cultural heritage. *Journal of Cultural Heritage*, 8(4), 428–433.
<https://doi.org/10.1016/J.CULHER.2007.07.004>